

Analiza modeli budżetowych, płatności aktywnościowych i instrumentów

INNOWACJA CZY INERCJA? Finansowanie szpitali w

MICHAŁ PIOTR EKKERT, JOANNA RÅDEHOLM-EKKERT, GÖRAN TOMSON, TERJE P. HAGEN

Pisząc te słowa jako były prezes szpitala w Knurowie, nie mogę powstrzymać się od gorzkiej refleksji: w polskim systemie ochrony zdrowia pacjent nie jest ani celem, ani nawet środkiem. Jest kosztem księgowym, zapisem w tabeli Excela, który należy zminimalizować, a nie człowiekiem, którego zdrowie trzeba ratować. Integralność pacjenta, jego bezpieczeństwo kliniczne czy prawa konstytucyjne (art. 68 Konstytucji RP) pozostają raczej ornamentem w ministerialnych prezentacjach niż realnym drogowskazem polityki publicznej.

Kiedy wreszcie pojawiają się fundusze inwestycyjne, unijne lub krajowe, logika systemu podpowiada, by wydawać je nie na kadry, szkolenia czy dostępność świadczeń, lecz na to, co widać na zdjęciach w raporcie: pastelowe ściany zgodne z psychologią środowiskową, drzwi przeciwpożarowe klasy ISO 9001, energooszczędne świetlówki LED opisane jako „innowacja pro jakościowa”. Oficjalny argument? Bezpieczeństwo pacjenta. W praktyce? Bezpieczeństwo sprawozdania dla audytora i kolejny dyplom na ścianę.

Nie mam nic przeciwko remontom, ba, uważam, że estetyka i ergonomia mają znaczenie dla komfortu leczenia. Ale jeśli całe „dostosowanie do standardów UE” sprowadza się do wymiany kafelków i certyfikatów, a pacjent wciąż czeka dwa lata na operację, to mamy do czynienia z groteską. Bo prawdziwe bezpieczeństwo pacjenta to nie pastelowa ściana, lecz dostęp do lekarza w ciągu tygodni, a nie lat.

Szwedzi rozumieją to lepiej: tam certyfikat ISO i technika światła są środkiem pomocniczym, dodatkiem do

systemu, w którym kluczowa jest ciągłość opieki i gwarancja jakości klinicznej. U nas, jak to bywało od czasów sarmackich, forma przerosła treść. Pacjent, zamiast korzystać z nowoczesnej infrastruktury, liczy kafelki w korytarzu i uczy się odróżniać odcienie pastelów, które miały symbolizować europejską nowoczesność.

Zarządy szpitali przypominają przy tym monarsze dwory: władza przechodzi z ojca na syna, lojalność liczy się bardziej niż kompetencje, a audyty niczym średnio-wieczne inkwizycje służą do eliminacji tych prezesów, którzy ośmielają się pytać, dlaczego zamiast specjalistów zatrudnia się kolejnych malarzy i dostawców certyfikatów. Następcą bywa figurant: osoba o minimalnym przygotowaniu merytorycznym, lecz o maksymalnej podatności na polityczne sznurki. W efekcie powstaje teatr lalek, Polonia Marionettica, w którym publiczność, czyli pacjenci, nie śmieje się, lecz płacze.

Prezes, choć z pozoru dyrygent, w rzeczywistości pozostaje marionetką. Musi jak Joker robić dobrą minę do złej gry, wiedząc, że jeden fałszywy ruch wobec „faktur małżeńskich” zakończy się rozwodem z orzeczeniem o winie. Nie w sądzie rodzinnym, lecz w protokole rady nadzorczej.

Pacjent zaś, ironia losu, znajduje sobie nowe hobby. W oczekiwaniu na zabieg nie tylko liczy kafelki, ale i zastanawia się, czy nowe drzwi przeciwpożarowe otwierają się zgodnie z unijną dyrektywą, a świetlówka LED rzeczywiście spełnia normy ergonomii światła. Tymczasem ministerialne slogany głoszą: „pacjent w centrum systemu”. I rzeczywiście w samym centrum tabeli budżetowej, gdzie oznaczony jest kolumną „koszt jednostkowy”.

jakościowych w perspektywie reform systemowych

Polsce i Skandynawii

Fot. Adobe Stock

Na tym tle modele skandynawskie, choć również nie-pozbawione wad, jawią się jako zupełnie inna opowieść. W Szwecji i Norwegii pacjent pozostaje podmiotem, a nie kosztorysem; elementem polityki zdrowotnej, a nie rekwizytem w spektaklu księgowości. W dalszej części artykułu zestawimy te dwie rzeczywistości – farsę polską i pragmatyzm nordycki – w nadziei, że porównanie to będzie nie tylko analizą systemową, ale też lekcją, którą warto odrobić, zanim Europa odjedzie nam definitywnie.

Wprowadzenie

Finansowanie systemów ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej drażliwych obszarów polityki publicznej, swoistym poligonem, na którym zderzają się ekonomia, etyka i prawo. To tutaj ujawnia się zasadnicze pytanie: czy pacjent jest podmiotem leczenia, czy jedynie kategorią kosztową w arkuszu Excela? Polska, wybierając w 2017 r. system ryczałtowy, udzieliła odpowiedzi jednoznacznej, choć w oficjalnych dokumentach wciąż powtarza się slogany o „pacjencie w centrum systemu”. Stabilizacja finansowa została potraktowana jako wartość nadrzędna, a jakość świadczeń sprowadzono do roli deklaratywnego dodatku. Tymczasem doświadczenia skandynawskie, zwłaszcza szwedzkie i norweskie, pokazują, że równowaga między budżetem, aktywnością a jakością jest możliwa, a nawet konieczna, jeśli system ma spełniać standardy współczesnej Europy.

Z perspektywy pacjenta polska rzeczywistość przypomina swoistą grę w kolejkę, której reguły zna każdy obywatel, lecz której logiki nie potrafi wyjaśnić nikt poza urzędnikiem NFZ. Średni czas oczekiwania na operację endoprotezoplastyki wynosił w 2022 r. około 650 dni – wynik trudny do obrony zarówno z perspektywy medycz-

nej, jak i prawnej. W Szwecji ten sam zabieg realizuje się średnio po 90 dniach, w Norwegii po 110 dniach. O ile w Skandynawii pacjent liczy na to, że odzyska sprawność, o tyle w Polsce częściej liczy kafelki na szpitalnym korytarzu. I to właśnie kafelki, metaforyczne i dosłowne, stały się symbolem „modernizacji” polskiego systemu. Remonty, certyfikaty jakości ISO, drzwi przeciwpożarowe zgodne z normami – wszystko to wpisuje się w logikę wydatkowania środków inwestycyjnych. Problem w tym, że pacjent nie zdrowieje od koloru pastel na ścianie.

Ekonomia kontra aksjologia

Fundament systemu ryczałtowego jest prosty: szpital dostaje określoną kwotę roczną, niezależnie od liczby i złożoności wykonanych procedur. To rozwiązanie, które w teorii ma gwarantować stabilność finansową i przewidywalność. W praktyce jednak oznacza „zamrożenie” innowacyjności: skoro za więcej świadczeń nie ma więcej pieniędzy, to po co się starać? Ekonomia zwycięża nad aksjologią. Tymczasem Konstytucja RP w art. 68 stanowi jednoznacznie: obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Prawo pacjenta do świadczeń odpowiedniej jakości wynika również z ustawy o prawach pacjenta (art. 6) oraz Europejskiej Karty Praw Pacjenta (2002). Paradoks polega na tym, że w polskich realiach normy konstytucyjne i międzynarodowe pełnią funkcję dekoracyjną, podobnie jak pastelowe ściany.

Szwecja i Norwegia przyjęły rozwiązanie odmienne. Ich modele hybrydowe łączą budżet bazowy z płatnościami aktywnościowymi (DRG) i mechanizmami jakościowymi. W ten sposób równowaga finansowa nie odbywa się kosztem pacjenta, lecz dzięki niemu.

„W Skandynawii pacjent nie jest »kosztem«, lecz uczestnikiem systemu, którego dobrostan decyduje o poziomie finansowania placówki. Mechanizmy projakościowe obejmują m.in. monitorowanie readmisji, skracanie czasu hospitalizacji czy badania satysfakcji pacjentów”

Szpital, który skraca czas hospitalizacji, redukuje powikłania i poprawia satysfakcję pacjenta, realnie zyskuje. W Polsce co najwyżej traci, bo dodatkowe procedury obciążają budżet, zamiast go wzmacniać.

Pacjent jako koszt... Polska perspektywa

Profesor Michał Piotr Ekkert nie bez powodu pisał, że „system, który nie premiuje wdrażania i utrzymywania standardów klinicznych, jest systemem księgowym, a nie zdrowotnym”. W tym zdaniu zawiera się esencja polskiego problemu: pacjent staje się kosztem, który trzeba minimalizować, a nie celem, którego zdrowie trzeba chronić. Ochronie podlega nie życie, lecz saldo rachunku. W tej logice pacjent jest zaledwie cyfrą w rubryce „koszt jednostkowy”.

Sytuację tę można porównać do absurdu administracyjnego: ministerialne raporty pełne są sloganów o „pacjencie w centrum systemu”, a jednocześnie dane NFZ i GUS pokazują dramatyczną dysproporcję między wzrostem ryczałtu (średnio 2,5 proc. rocznie) a wzrostem kosztów szpitali (6–8 proc.). Rezultat? Chroniczny deficyt, zadłużenie jednostek, wydłużone kolejki i frustracja pacjentów. Stabilizacja? Owszem, ale wyłącznie na papierze.

Skandynawskie kontrapunkty

W Skandynawii pacjent nie jest „kosztem”, lecz uczestnikiem systemu, którego dobrostan decyduje o poziomie finansowania placówki. Mechanizmy projakościowe obejmują m.in. monitorowanie readmisji, skracanie czasu hospitalizacji czy badania satysfakcji pacjentów. W Szwecji działa portal 1177 Vårdguiden, który zapewnia każdemu obywatelowi jednolity dostęp do dokumentacji medycznej, recept i konsultacji online. W Norwegii telemedycyna stała się narzędziem wyrównującym dostęp do usług, gdzie pacjent w Tromsø ma takie same prawa jak pacjent w Oslo, mimo setek kilometrów dzielących go od szpitala.

W Polsce tymczasem interoperacyjność systemów informatycznych przypomina mozaikę kafelków – każdy szpital ma swoje rozwiązania, które rzadko do siebie pasują. Pacjent częściej przenosi dokumentację w foliowej koszulce niż w wersji elektronicznej. Jego prawo do informacji (art. 23 ustawy o prawach pacjenta) realizowane jest więc w kolejce do rejestracji, a nie za pomocą trzech kliknięć w portalu.

Kadra – fundament albo iluzja

Nie można mówić o bezpieczeństwie pacjenta bez zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ochrony zdrowia. W Polsce w latach 2017–2022 płace lekarzy wzrosły o 18 proc., w Szwecji o 32 proc., a w Norwegii o 29 proc. Różnica ta przekłada się na migracje: w Polsce w 2022 r. aż 8 proc. lekarzy miało jednocześnie prawo wykonywania zawodu za granicą. W Szwecji i Norwegii stosuje się mechanizmy retencyjne: od obowiązkowych szkoleń finansowanych przez pracodawcę po system friskvård (świadczenie prozdrowotne w wysokości 5000 koron szwedzkich rocznie + godzina zdrowotna tygodniowo). To nie jest fanaberia, lecz element prawa pracy, który zmniejsza absencję chorobową i wypalenie zawodowe. W Polsce podobny postulat byłby uznawany za ekstrawagancję do czasu, aż kolejna fala emigracji osłabi system do granic wytrzymałości.

Dlaczego ta analiza?

Celem artykułu jest więc nie tylko porównanie danych statystycznych, ale także krytyczna analiza aksjologiczna i prawna trzech modeli: polskiego ryczałtowego oraz hybrydowych szwedzkiego i norweskiego. Analiza obejmuje lata 2010–2022, z prognozą OECD na 2025 r. Wybór krajów nie jest przypadkowy: Polska reprezentuje postsocjalistyczny model scentralizowany, który ugrzązł w księgowości; Szwecja i Norwegia – nordyckie modele pragmatyczne, gdzie pacjent nie jest kosztem, lecz centrum.

Ostatecznie pytanie brzmi: czy Polska chce nadal „remontować kafelki” i tworzyć kolejne certyfikaty jakości, czy też jest gotowa na reformę, która połączy stabilność finansową z realną jakością kliniczną. Jeśli nie, pozostanie nam rola europejskiego outsidera, który wciąż czeka na swoją kolej, tym razem nie w szpitalu, lecz w historii.

Polska: system ryczałtowy – stabilność pozorna

Podstawy prawne

System ryczałtowy został wprowadzony ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a następnie uszczegółowiony rozporządzeniem ministra zdrowia z 2017 r. Placówki włączone do tzw. sieci szpitali otrzymują coroczny budżet ryczałtowy niezależny od liczby i złożoności wykonywanych procedur. W teorii mechanizm ten miał stabilizować

Tabela 1. Dynamika ryczałtu i kosztów szpitali w Polsce (2018–2022)

Rok	Udział ryczałtu w budżecie NFZ (proc.)	Dynamika ryczałtu (proc.)	Dynamika kosztów (proc.)	Luka finansowa (proc.)
2018	78	2,1	5,9	-3,8
2019	80	2,5	6,4	-3,9
2020	82	2,8	7,2	-4,4
2021	81	2,9	8,1	-5,2
2022	79	2,3	6,7	-4,4

Źródło: NFZ, GUS, NIK [31–33].

system finansowy, w praktyce jednak stał się wygodnym narzędziem administracyjnego komfortu: łatwo rozliczyć ryczałt, trudniej rozliczyć zdrowie pacjentów.

Konsekwencje ekonomiczne (tab. 1)

Paradoks systemu polega na tym, że nominalny wzrost ryczałtów nie nadąża za realnym wzrostem kosztów. Luka finansowa w wysokości 4–5 proc. rocznie prowadzi do chronicznych deficytów, zadłużania placówek i kreatywnej księgowości. Stabilizacja finansowa? Owszem, ale wyłącznie w sprawozdaniach.

Konsekwencje kliniczne i prawne

Wprowadzenie mechanizmu ryczałtowego sprawiło, że nadrzędnym kryterium funkcjonowania szpitali stała się równowaga budżetowa, a nie jakość czy bezpieczeństwo świadczeń. W praktyce oznacza to odwrócenie hierarchii wartości: budżet ponad pacjentem. Tymczasem art. 68 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom prawo do ochrony zdrowia, a art. 6 ustawy o prawach pacjenta nakłada na państwo obowiązek zapewnienia świadczeń odpowiedniej jakości.

Zgodnie z zasadami wykładni systemowej normy konstytucyjne mają charakter nadrzędny wobec rozwiązań finansowo-organizacyjnych. Mechanizm ryczałtowy może być więc interpretowany jako sprzeczny z aksjologią systemu ochrony zdrowia, a także z Europejską Kartą Praw Pacjenta (2002), która jednoznacznie stwierdza, że bezpieczeństwo kliniczne i jakość leczenia muszą być priorytetem.

Prof. Michał Piotr Ekkert pisał: „System, który nie premiuje wdrażania i utrzymywania standardów klinicznych, jest systemem księgowym, a nie zdrowotnym. Pacjent w takim modelu nie jest beneficjentem, lecz kosztem. Ochronie podlega nie jego zdrowie, ale saldo rachunku ekonomicznego instytucji”.

Dostępność świadczeń

Paradoks ryczałtu unaoczniają kolejki do leczenia. W 2022 r. średni czas oczekiwania na endoprotezoplastykę w Polsce wynosił 650 dni, podczas gdy w Szwecji 90 dni, a w Norwegii 110 dni. Oznacza to, że polski pacjent czeka siedmiokrotnie dłużej niż skandynawski.

Taki stan rzeczy nie jest jedynie statystycznym problemem, przekłada się na spadek jakości życia, wzrost niepełno-

sprawności i absencji zawodowej. Pacjent, zamiast odzyskać sprawność, zyskuje nowe hobby: liczenie kafelków w korytarzu szpitalnym. Ministerialne slogany mówią, że pacjent jest „w centrum systemu”, ale w praktyce znajduje się w centrum tabeli budżetowej, w kolumnie „koszt jednostkowy”.

Skutki kadrowe

Między 2017 a 2022 r. wynagrodzenia lekarzy w Polsce wzrosły o 18 proc., podczas gdy w Szwecji o 32 proc., a w Norwegii o 29 proc. Nic dziwnego, że ponad 8 proc. lekarzy zarejestrowanych w Polsce posiadało równocześnie prawo wykonywania zawodu za granicą.

To nie tylko problem finansowy, ale i konstytucyjny. Odływ kadr medycznych narusza art. 68 Konstytucji RP, który nakazuje państwu zapewnienie obywatelom dostępu do świadczeń zdrowotnych. W świetle prawa międzynarodowego, m.in. Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 12), Polska zobowiązana jest do faktycznego zapewnienia dostępności usług medycznych. Zaniedbania kadrowe mogą więc być interpretowane jako niewywiązywanie się z obowiązków międzynarodowych.

Szwecja: model hybrydowy – równowaga i jakość Struktura systemu

Szwecja od lat konsekwentnie realizuje model hybrydowy, w którym komponent budżetowy współlistnieje z płatnościami aktywnościowymi (Diagnosis Related Groups, DRG) oraz premiami jakościowymi. Finansowanie rozdzielane jest przez regiony (landsting), co sprzyja decentralizacji i elastyczności zarządczej. W praktyce oznacza to, że pacjent nie musi się zastanawiać, czy jest „kosztem jednostkowym”, jego prawo do leczenia wynika z systemu, a nie z arkusza Excela.

Mechanizmy pro jakościowe

W Szwecji kryterium jakości nie stanowi ornamentu legislacyjnego, lecz realny instrument finansowania. Premie jakościowe powiązane są z:

- redukcją powikłań,
- skróceniem czasu hospitalizacji,
- obniżeniem wskaźników readmisji,
- satysfakcją pacjenta mierzoną ankietowo.

Tabela 2. Polska vs. Szwecja – porównanie systemowe (2022)

Element	Polska (ryczałt)	Szwecja (hybryda)
Mechanizm bazowy	Ryczałt	Budżet + DRG
Uwzględnianie jakości	Brak	Premie jakościowe
Kadra medyczna	Niskie płace, migracje	Wyższe płace + friskvård
Bezpieczeństwo pacjenta	Pośrednie, deklaratywne	Kryterium centralne, praktyczne
Dostęp do dokumentacji	Foliowa koszulka	Portal 1177 Vårdguiden (online)

Źródło: opracowanie własne autorów w oparciu o dane wtórne OECD, WHO, Eurostat, NFZ, Socialstyrelsen oraz HelseDirektoratet

W efekcie kryterium „efektu klinicznego” staje się równorzędne wobec kryterium finansowego. W Polsce natomiast, jak celnie zauważył jeden z ekspertów, „najważniejsza jest zgodność faktury z paragonem, a nie wynik leczenia”.

Friskvård – socjal jako element jakości

Każdy pracownik ochrony zdrowia w Szwecji ma prawo do rocznego dodatku friskvård w wysokości 5000 koron szwedzkich, który może przeznaczyć na sport, rehabilitację czy masaż. Dodatkowo przysługuje mu tzw. godzina zdrowotna – jedna godzina tygodniowo, wliczana do czasu pracy, przeznaczona na działania prozdrowotne. Koszt tej przerwy ponosi pracodawca, traktując ją jako inwestycję w kapitał ludzki.

To nie kaprys socjalny, ale instrument systemowy. Analizy kosztowo-efektywnościowe wskazują, że każda korona szwedzka wydana na friskvård zwraca się wielokrotnie w postaci niższej absencji chorobowej i mniejszej rotacji kadr. W Polsce podobne rozwiązanie uznawano by zapewne za ekstrawagancję dopóty, dopóki NFZ nie wymyśliłby programu „Zdrowa przerwa”, finansowanego z opłat parkingowych przy szpitalach.

Cyfryzacja i dostęp do informacji

Centralnym elementem szwedzkiego systemu jest portal 1177 Vårdguiden, zapewniający pacjentowi jednolity dostęp do dokumentacji medycznej, historii choroby, wyni-

ków badań i recept online. Rozwiązanie to działa w skali ogólnokrajowej, a pacjent potrzebuje zaledwie kilku kliknięć, by uzyskać konsultację.

Polska natomiast nadal opiera się na „systemie foliowej koszulki”: pacjent transportuje dokumentację między poradniami w plastikowej teczce. Prawo pacjenta do informacji i kontynuacji leczenia (art. 23 ustawy o prawach pacjenta) istnieje w przepisach, lecz w praktyce kończy się w kolejce do rejestracji.

Porównanie Polska – Szwecja (tab. 2)

Wnioski cząstkowe

Model szwedzki udowadnia, że jakość może być wymiernym kryterium finansowania, a troska o pracownika strategiczną inwestycją, a nie obciążeniem. Pacjent w Szwecji czy Norwegii nie liczy kafelków, lecz dni do zabiegu, a tych jest zdecydowanie mniej niż w Polsce.

Norwegia: model aktywnościowo-budżetowy

Struktura finansowania

Norwegia stosuje rozwiązanie mieszane:

- 60 proc. stanowi budżet bazowy,
- 35 proc. płatności aktywnościowe (DRG),
- 5 proc. premie jakościowe.

Ten układ przypomina dobrze skrojony garnitur: stabilny w kroju, ale z wystarczającą ilością luzu, by można było oddychać. W odróżnieniu od Polski, gdzie ryczałt zabetonował system, Norwegia zostawia miejsce na konkurencję i innowacyjność.

Tabela 3. Kontraktowanie personelu medycznego – Polska vs. Szwecja vs. Norwegia (2022)

Element kontraktu	Polska	Szwecja	Norwegia (innleie)
Wynagrodzenie zasadnicze	Stawka godzinowa/kontrakt	Stawka + dodatki branżowe	Stawka + dodatki branżowe
Zakwaterowanie	Brak	Dodatki regionalne w gminach	Obowiązkowe mieszkanie od szpitala
Diety i podróże	Brak	Częściowe dopłaty	Pełne pokrycie kosztów
Ubezpieczenie zdrowotne	Obowiązek pracownika	Publiczne + opcje prywatne	Publiczne + pełne pakiety prywatne
Wsparcie adaptacyjne	Brak	Szkolenia regionalne	Integracja, kursy, szkolenia
Benefity zdrowotne	Brak	Tak (friskvård)	Tak (rozszerzone pakiety)

Źródło: opracowanie własne autorów w oparciu o dane wtórne OECD, WHO, Eurostat, NFZ, Socialstyrelsen oraz HelseDirektoratet

Kontraktowanie personelu (innleie)

Norwegowie opracowali system kontraktowania znany jako innleie i trzeba przyznać, że jest to kontrakt godny państwa dobrobytu. Lekarz czy pielęgniarka zatrudnieni czasowo muszą otrzymywać pakiet świadczeń porównywalny z kadrami stałą.

Szpital zapewnia:

- zakwaterowanie (mieszkanie finansowane przez placówkę),
- diety i koszty podróży,
- pełne ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- pakiet adaptacyjny (szkolenia, kurs językowy, integracja),
- dostęp do benefitów zdrowotnych podobnych do friskvård.

Polska w tym zestawieniu wypada jak surowy landlord: lekarz otrzymuje stawkę godzinową, a resztę problemów (mieszkanie, ubezpieczenie, podróż) rozwiązuje sam.

Świadczenia socjalne i prewencja

Pracownicy norweskiej ochrony zdrowia objęci są pakietem bedriftshelse tjeneste (służba zdrowia zakładowego). To nie tylko badania profilaktyczne, ale także finansowane programy aktywności fizycznej i elastyczne przerwy regeneracyjne.

Tu bezpieczeństwo pracownika przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta – prosta zależność, której w Polsce nadal nie udało się przetłumaczyć na język polityki zdrowotnej.

Tabela porównawcza kontraktowania (tab. 3)

Porównanie czasów oczekiwania

Wskaźniki dostępności również pokazują różnice.

- Endoprotezoplastyka:
 - Polska – 650 dni,
 - Szwecja – 90 dni,
 - Norwegia – 110 dni.

Paradoks polskiego systemu: pacjent czeka dłużej na zabieg, niż minister zdrowia utrzymuje się na stanowisku.

Wnioski cząstkowe

Norweski model udowadnia, że system może być jednocześnie scentralizowany i elastyczny. Kontraktowanie personelu (innleie) pokazuje, że lekarz nie jest „kosztem godzinowym”, lecz strategicznym zasobem. Polska, ograniczona ryczałtem, nadal traktuje kadrę jak pozycję budżetową, a pacjenta jak przypis statystyczny.

Metaanaliza 2010–2025 r.

Migracje kadry medycznej

Migracje lekarzy i pielęgniarek stanowią najbardziej wymowny barometr kondycji systemu ochrony zdrowia. Polska, zamiast wdrażać skuteczne strategie retencji, od lat produkuje eksportowy towar luksusowy – specjali-

stów medycznych, którzy w warunkach braku konkurencyjnych płac i systemowych zachęt opuszczają kraj.

Tabela 4. Migracje lekarzy (proc. populacji lekarzy, 2010–2025)

Kraj	2010	2015	2020	2025*
Polska	3	6	11	14
Rumunia	5	9	15	19
Szwecja	0,5	0,6	0,8	1,0
Norwegia	0,7	0,8	1,0	1,2

*prognoza OECD [45]

- Polska i Rumunia konkurują o niechlubny tytuł „dostawcy kadr medycznych dla Europy Zachodniej” (wykres 1).
- Skandynawia utrzymuje migracje na poziomie symbolicznym ($\leq 1,5$ proc.) dzięki systemowym instrumentom retencyjnym.
- Ekonomicznie oznacza to dla Polski utratę 40–50 mld zł w kapitale ludzkim rocznie (koszt kształcenia + utracone świadczenia zdrowotne).

Wydatki na zdrowie

Polska od lat przeznaczana na zdrowie 6–7 proc. PKB, podczas gdy kraje skandynawskie wydają średnio 10–11 proc. PKB.

Tabela 5. Wydatki na zdrowie (proc. PKB, 2019–2025)

Rok	Polska	Szwecja	Norwegia
2019	6,2	10,9	10,4
2022	6,7	11,2	10,7
2025*	7,2	11,5	11,0

*prognoza OECD [46]

- Luka finansowa między Polską a Szwecją wynosi średnio 4 p.p. PKB, co przekłada się na ok. 100 mld zł rocznie (ceny 2025). (wykres 2)
- Taka kwota odpowiada finansowaniu 100 tys. etatów lekarskich lub 200 tys. etatów pielęgniarskich.
- Brak jej uzupełnienia utrwala niedostępność świadczeń i emigrację kadry.

Czas oczekiwania na świadczenia

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków niedoinwestowania jest czas oczekiwania na świadczenia planowe (wykres 3).

- Pacjent w Polsce czeka średnio siedmiokrotnie dłużej niż w Szwecji i prawie sześciokrotnie dłużej niż w Norwegii.
- Z punktu widzenia ekonomicznego każdy dodatkowy rok oczekiwania generuje:
 - utracone PKB w wysokości 8–10 mld zł (z powodu niezdolności pacjentów do pracy),

Wykres 1. Dynamika migracji lekarzy w Polsce i Skandynawii (2010–2025)

Wykres 2. Wydatki na zdrowie jako proc. PKB (2019–2025)

Tabela 6. Scenariusze rozwoju systemu (2025–2030)

Scenariusz	Opis	Skutki dla kadr	Skutki dla pacjentów	Bilans ekonomiczny (2025–2030)
Status quo (ryczałt)	Kontynuacja obecnego modelu	Dalsza emigracja lekarzy (+14% do 2025), wypalenie	Wydłużenie kolejek (+20%), ograniczona dostępność	–50 mld PLN (deficyty + koszty rent i absencji)
Model hybrydowy	Budżet + DRG + premie jakościowe	Stabilizacja zatrudnienia, wzrost płac	Skrócenie kolejek o 30–40%	+35–40 mld PLN
Transformacja cyfrowa	Telemedycyna, AI, interoperacyjność	Nowe miejsca pracy w IT i medycynie	Krótszy czas dostępu, większa wygoda	+20–25 mld PLN
Model skandynawski+	Hybryda + pełne instrumenty socjalne	Retencja kadr, zmniejszenie emigracji o 50%	Europejski standard jakości i dostępności	+60–70 mld PLN

Źródło: Źródło: opracowanie własne autorów w oparciu o dane wtórne OECD, WHO, Eurostat, NFZ, Socialstyrelsen oraz Helsedirektoratet

- koszty świadczeń rentowych i rehabilitacyjnych szacowane na 3–4 mld zł,
- spadek jakości życia mierzony QALY – Polska traci rocznie równowartość ok. 100 tys. lat życia skorygowanych o jakość (QALY) w porównaniu ze standardami skandynawskimi.
- Skrócenie kolejek do poziomu szwedzkiego pozwoliłoby Polsce uzyskać oszczędności systemowe rządu 15–20 mld zł rocznie oraz poprawić wskaźniki zatrudnienia w grupie 50+.
- Szwecja: 28 proc.
- Norwegia: 25 proc. (wykres 4)
- Polska pozostaje na poziomie marginalnym.
- Każde 10 p.p. wzrostu udziału telemedycyny to potencjalne oszczędności 2–3 mld zł rocznie (mniej hospitalizacji, krótsze kolejki, mniejsze absencje).
- Brak interoperacyjności systemów informatycznych sprawia, że dokumentacja pacjenta częściej krąży w foliowej koszulce niż w chmurze.

Telemedycyna i cyfryzacja

Udział konsultacji telemedycznych (proc. wszystkich wizyt, 2022):

- Polska: 6 proc.

Wnioski z metaanalizy

1. Polska systemowo utrwała status pacjenta jako „kosztu” zamiast „podmiotu” systemu.

Wykres 3. Średni czas oczekiwania na endoprotezoplastykę (dni, 2022)

Wykres 4. Udział konsultacji teledycyjnych (% wszystkich wizyt, 2022)

Wykres 5. Szacowane korzyści ekonomiczne rekomendowanych reform (2025–2030)

2. Luka finansowa rządu 100 mld zł rocznie przekłada się na chroniczne niedobory kadrowe i infrastrukturalne.
3. Migracje kadry medycznej nie są zjawiskiem incydentalnym, lecz strukturalnym skutkiem polityki finansowej.
4. Skandynawia pokazuje, że decentralizacja, premie jakościowe i instrumenty socjalne nie są luksusem, lecz warunkiem przetrwania systemu.
5. Skrócenie kolejek do średniej skandynawskiej mogłoby przynieść Polsce 15–20 mld zł oszczędności rocznie i wymierne korzyści w QALY.

Rekomendacje systemowe – analiza

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej można wskazać cztery strategiczne kierunki reformy polskiego systemu ochrony zdrowia. Każdy z nich generuje wymierne efekty finansowe, społeczne i kadrowe, których brak przeloży się na dalszą marginalizację Polski w europejskiej przestrzeni zdrowotnej.

Przekształcenie systemu ryczałtowego w model hybrydowy

Obecny system ryczałtowy powoduje roczną lukę finansową 4–5 proc. budżetu szpitali (10–12 mld zł). Zastąpienie go hybrydą (budżet + DRG + premie jakościowe) pozwoli:

- skrócić kolejki o 30–40 proc. dzięki premiowaniu aktywności,
- zredukować deficyt szpitali o 6–8 mld zł rocznie poprzez eliminację „pustych świadczeń”,
- wygenerować do 0,2 proc. PKB dodatkowego efektu produktywności dzięki szybszemu powrotowi pacjentów na rynek pracy.

Bilans netto (2025–2030):

efekt ekonomiczny: + 35–40 mld zł,

efekt społeczny: średnie skrócenie oczekiwania na zabieg o 200–250 dni.

Wprowadzenie pakietu friskvård

Program prozdrowotny dla pracowników medycznych (2000 zł rocznie + godzina zdrowotna tygodniowo). W Szwecji obniżył absencję chorobową o 18 proc., a rotację kadr o 12 proc.

Koszt dla Polski:

- 2000 zł × 300 tys. pracowników ochrony zdrowia = 0,6 mld zł rocznie.

Korzyści:

- redukcja absencji = oszczędność 1,5–2 mld zł,
- zmniejszenie rotacji = oszczędność rekrutacyjna i szkoleniowa ~1 mld zł.

Bilans netto:

koszt – 0,6 mld zł

zysk – 2,5–3 mld zł ROI: >400 proc.

Wsparcie socjalne i relokacyjne dla kadry medycznej

Pakiety mieszkaniowe, relokacyjne i adaptacyjne wzorowane na systemie norweskim (innleie).

Koszt pilotażu (2025): 1 mld zł (dla 20 tys. lekarzy i pielęgniarek).

Korzyści:

- zatrzymanie ok. 3000 specjalistów rocznie (zamiast ich emigracji),
- oszczędności związane z mniejszą koniecznością kontraktowania prywatnych usług: 2–3 mld zł rocznie,
- w długim horyzoncie (2030): zahamowanie wzrostu deficytu kadrowego o ~20 proc.

Bilans netto (2025–2030):

efekt: + 8–10 mld zł, nie licząc wartości niematerialnych (stabilność kadrowa, bezpieczeństwo pacjentów).

Stopniowe zwiększanie wydatków na zdrowie do 8 proc. PKB (2030)

Polska wydaje 6,7 proc. PKB na zdrowie (2022), podczas gdy średnia skandynawska to 10–11 proc. Osiągnięcie poziomu 8 proc. PKB oznacza dodatkowe +100 mld zł rocznie (w cenach 2025).

Korzyści:

- skrócenie kolejek o 50–60 proc.,
- poprawa wskaźników zdrowotnych (np. spadek umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych o 8–10 proc.),
- wzrost produktywności gospodarki o ~1 proc. PKB rocznie dzięki redukcji absencji i dłuższej aktywności zawodowej obywateli.

Bilans netto (2030):

nakład: 100 mld zł rocznie,

zysk gospodarczy: 120–150 mld zł rocznie,

ROI: ~120–150 proc.

Podsumowanie strategiczne

Polska stoi przed wyborem: albo utrwali status pacjenta jako kosztu jednostkowego w tabeli Excela, albo przejdzie transformację, która przekształci go w centrum systemu ochrony zdrowia.

- Status quo → deficyt +50 mld zł, dalsza emigracja kadr, marginalizacja w UE.
- Model hybrydowy + socjalny → zysk netto 60–70 mld zł, poprawa dostępności, stabilizacja kadr.

W perspektywie 2030 r. reformy mogą przynieść Polsce łączny efekt gospodarczy w wysokości 250–300 mld zł oraz umożliwić wejście do europejskiej pierwszej ligi zdrowia.